

Umgang mit Lese-Rechtschreibstörungen im Schulunterricht

Ein theoriegestütztes Merkblatt für Lehrpersonen, LogopädInnen,
HeilpädagogInnen und Eltern

Bachelorarbeit

eingereicht an der
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Logopädie

vorgelegt von
Silvia Aepli

Betreuerin
Ursula Bänninger

19. Februar 2012

1. Abstract

Wie kann man die Situation von Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung im Schulunterricht verbessern? Was braucht es dazu? Und wer kann massgebend an einer Verbesserung teilhaben? Getrieben von diesen Fragen und von persönlichen Kontakten zu älteren Legasthenikern, welche die Schulbank schon vor einiger Zeit gedrückt haben, kam ich auf die Idee, meine Bachelorarbeit als eine Entwicklungsarbeit dem Thema Legasthenie, oder so wie ich den Begriff in dieser Arbeit verwende: der Lese-Rechtschreibstörung, kurz LRS, zu widmen. Während der Recherche nach einer geeigneten Fragestellung, stiess ich auf verschiedene Merkblätter aus verschiedenen Kantonen, welche das Thema LRS in der Schule behandeln. In diesen Merkblättern geht es um Themen wie Notengebung und Nachteilsausgleiche für Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung. Gefehlt haben mir jedoch konkrete Tipps für den Umgang mit betroffenen Kindern. Mein Projekt bestand also darin, ein theoriegeleitetes Merkblatt für Leute zu erarbeiten, welche das Merkblatt im Umgang mit Kindern mit LRS sowohl zu Hause wie auch in der Schule als Hilfsmittel verwenden können. Meine Fragestellung für die Arbeit lautete wie folgt: Welche Regeln im Umgang mit Kindern mit LRS sollten Lehrpersonen, LogopädInnen, HeilpädagogInnen sowie Eltern beachten, damit der Schulunterricht für diese Kinder zu einem ressourcenorientierten Lernumfeld werden kann? Anhand von einschlägiger Literatur entstand eine erste Fassung des Merkblattes. Diese Fassung wurde zusammen mit einem Link zu einem Online-Fragebogen per Mail an alle Schulgemeinden des Kantons Zürich versandt. Lehrpersonen, LogopädInnen und HeilpädagogInnen hatten nun rund zwei Monate Zeit, das Merkblatt anzuwenden und dessen Brauchbarkeit zu bewerten. Herausgekommen sind viel positives Feedback und konstruktive Verbesserungsvorschläge. Die zahlreichen Rückmeldungen dienten als Grundlage für das Eltern-Merkblatt LRS, welches als Endprodukt innerhalb der Bachelorarbeit entstanden ist.

2. Inhalt

1. Abstract	2
2. Inhalt	3
3. Dank	5
4. Einleitung	6
5. Fragestellung	7
5.1. Forschungsinteresse & Zielsetzung.....	7
5.2. Abgrenzung	8
6. Theorie des Schriftspracherwerbs	9
6.1. Die Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs	9
6.2. Die phonologische Bewusstheit	10
6.3. Das Stufenmodell nach Günther (1986).....	11
6.3.1. Präliterarisch-symbolische Phase (Phase 0)	11
6.3.2. Logographemische Phase (Phase 1).....	11
6.3.3. Alphabetische Phase (Phase 2)	12
6.3.4. Orthographische Phase (Phase 3)	12
6.3.5. Integrativ-automatisierte Phase (Phase 4).....	12
6.4. Störungen im Laut- und Schriftspracherwerb.....	13
7. Legasthenie, Dyslexie, LRS? - Eine Begriffsklärung	13
7.1. Legasthenie – ein veralteter Begriff	13
7.2. Die Definition nach WHO	14
7.3. Verwendung des Begriffs LRS	14
8. Über die Lese-Rechtschreibstörung (LRS)	15
8.1. LRS – ein geschichtlicher Abriss	15
8.2. Ursachen von LRS.....	16
8.3. Das Erscheinungsbild der LRS	18
8.4. Früherkennung und Prävention	18
8.5. LRS im ICF-Modell.....	19
9. Methodik	21
9.1. Das Forschungsdesign	21
9.2. Der Projektplan	21
9.3. Die Erhebungsmethode	22
9.4. Das Auswertungsverfahren.....	22
10. Das Projekt - Merkblatt LRS	22
10.1. Die Projektdurchführung.....	22
10.2. Stichprobe	23
10.3. Das Merkblatt LRS (1. Version).....	23
10.4. Der Fragebogen	24
10.5. Die Testdurchführung.....	26
10.6. Die Gütekriterien	27
10.6.1. Objektivität.....	27
10.6.2. Reliabilität	27
10.6.3. Validität.....	28
11. Ergebnisse	28
11.1. 1. Teil: Lese-Rechtschreibstörung (LRS) (Zusammenfassung).....	29
11.2. 2. Teil: Das Merkblatt im Test.....	30
11.3. 3. Teil: Form und Inhalt des Merkblattes	33
11.4. 4. Teil: ...und zum Schluss (Zusammenfassung).....	39

12. Diskussion	40
12.1. Zusammenfassung der Ergebnisse.....	40
12.2. Schlussfolgerung der Arbeit	41
12.3. Reflexion des Arbeitsprozesses	41
12.3.1. Stolpersteine während der Arbeit	42
12.4. Fazit	43
12.5. Ausblick.....	43
13. Quellenverzeichnis	44
13.1. Literatur	44
13.1.1. Bachelorarbeit	44
13.1.2. Merkblätter (1. und 2.1. Version).....	44
13.1.3. Gemeinsam verwendete Literatur (Bachelorarbeit <u>und</u> Merkblätter)	47
13.2. Internet (Bachelorarbeit und Merkblätter).....	48
14. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	49
14.1. Abbildungen	49
14.2. Tabellen	50

3. Dank

Wie wichtig die Arbeit zum Thema Lese-Rechtschreibstörung ist, wurde mir erst richtig bewusst, als ich die Recherche für meine Bachelorarbeit begann. Viele Lehrpersonen, HeilpädagogInnen und LogopädInnen sind mit dem Thema LRS tagtäglich konfrontiert und finden eine solche Arbeit wie die vorliegende wichtig. Ich habe daher viel positives Feedback und sehr konstruktive Verbesserungsvorschläge bekommen, als ich meine 1. Version des Merkblattes durch die Lehrpersonen, HeilpädagogInnen, LogopädInnen und SchulleiterInnen testen liess. Für die überaus wertvolle Mitarbeit, das viele positive Feedback und all die guten Tipps möchte ich mich bei allen Leuten, die sich an meinem Projekt beteiligt haben, ganz herzlich bedanken. Ebenfalls ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei meiner Betreuerin Ursula Bänninger, die mich in meinen Anliegen gut unterstützte und für meine Fragen stets ein offenes Ohr hatte. Schliesslich bin ich all jenen zu tiefem Dank verpflichtet, die sich die Zeit genommen haben, mir zuzuhören, mit mir zu diskutieren und sich dem Korrekturlesen meiner Arbeit gewidmet haben.

4. Einleitung

In der Spielanleitung des Spiels „Wörterwürfeln“ steht Folgendes geschrieben:

„Wer alle sechs Buchstaben zu einem Wort zusammenfügen kann, gewinnt die Runde“ (Edition Carlit, 2010, S. 1).

Und etwas weiter unten kommt noch folgender Satz hinzu: „Damit die Geduld der Mitspieler nicht strapaziert wird, begrenzt die Sanduhr die Nachdenkzeit pro Spieler“ (ebd.).

Was haben die beiden Zitate aus einem Würfelspiel zu bedeuten? Und was genau haben sie mit der vorliegenden Arbeit zu tun? Während ich auf der Suche nach einem passenden Titelbild für meine Arbeit war, hatte ich die Idee, selbst ein Foto zu schiessen, um dieses für die Titelseite zu verwenden. Als mir das Spiel „Wörterwürfeln“ in die Hände fiel, hatte ich schon bald das passende Bild gefunden. Ein Schüttelbecher, mit dem man Buchstaben würfeln kann und schliesslich versucht, daraus Worte zu bilden – dieses Sinnbild für die Problematik von Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung hat mir auf Anhieb gefallen. So lassen sich die beiden Zitate auch gut mit dem Thema der Lese-Rechtschreibstörung (LRS) verbinden. Kinder mit LRS haben Mühe, Buchstaben und Wörter richtig zu erfassen, zu lesen und zu schreiben. In der heutigen Zeit, da Lesen und Schreiben jedoch unabdingbar geworden ist, scheint es mir umso wichtiger, dass Kinder mit LRS von ihrem Umfeld wahrgenommen und verstanden werden. Um den Bogen auch noch zum zweiten Zitat zu schlagen: Für Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung ist es besonders wichtig, dass man ihnen mit Geduld begegnet und sie nicht unter Zeitdruck setzt. Am Anfang dieser Bachelorarbeit ist die Idee entstanden, ein Merkblatt für den Umgang mit Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung zu erarbeiten. Das Merkblatt soll all jenen eine Hilfe sein, die mit LRS konfrontiert sind, sei dies im Unterricht, im Therapiezimmer oder zu Hause. Dies führt uns direkt zur Fragestellung der Arbeit. Neben der Fragestellung werden das Forschungsinteresse und die Zielsetzung sowie eine Abgrenzung der Arbeit aufgeführt. Der anschliessende Theorieteil befasst sich mit dem Erwerb der Schriftsprache und zeigt verschiedene Stufen der Entwicklung anhand des Stufenmodells nach Günther auf. Zudem wird auf Störungen im Laut- und Schriftspracherwerb eingegangen.

Im Abschnitt zur Begriffsklärung werden verschiedene Definitionen diskutiert und es wird erklärt, welcher Begriff in der vorliegenden Arbeit verwendet wird. Da die Begrifflichkeit einen bewegenden geschichtlichen Hintergrund hat und je nach Fachrichtung immer wieder anders verwendet wird, ist diesem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet. Gleichzeitig werden die Ursachen, das Erscheinungsbild sowie der Aspekt der Prävention angesprochen und die Lese-Rechtschreibstörung im Modell des ICF betrachtet. Mit dem Abschnitt der Methodik beginnt die Beschreibung des Projektes. Die kommenden Kapitel befassen sich mit der Projektdurchführung, der Gestaltung des Produktes und der Testdurchführung. Anschliessend werden die Ergebnisse dargelegt, erläutert und interpretiert. In der Diskussion wird eine Zusammenfassung über die Ergebnisse gemacht und Schlussfolgerungen daraus gezogen. Das Projekt und die persönlichen Eindrücke während des ganzen Arbeitsprozesses werden reflektiert. Zum Schluss wird noch ein kurzes Fazit und der Ausblick, mit den weiteren Schritten und möglichen Ansatzpunkten für weitere Arbeiten aufgeführt. Mit einem Quellen- und einem Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, dem Anhang, einem Lebenslauf der Autorin mit beschriebenem beruflichen Werdegang sowie der Erklärung über das selbständige Verfassen der vorliegenden Bachelorarbeit, schliesst die Arbeit ab.

5. Fragestellung

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie sich die Idee für die vorliegende Bachelorarbeit entwickelt hat, welches Forschungsinteresse dahinter steht und wie die Zielsetzung genau aussieht. In einem weiteren Punkt wird auf die Abgrenzung der Arbeit eingegangen.

5.1. Forschungsinteresse & Zielsetzung

Obwohl heutzutage fast jede Lehrperson mit Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) konfrontiert wird und der Umgang mit Kindern mit LRS im Schulunterricht sehr aktuell und wichtig wäre, wird doch noch zu wenig über dieses Thema informiert und darüber gesprochen. Es ist nicht einfach, bei einem Kind eine Lese-Rechtschreibstörung zu diagnostizieren, da die Symptome von Kind zu Kind sehr verschieden auftreten können und es fast nicht möglich ist, für alle Lese-Rechtschreibstörungen ein einheitliches Symptomraster zu entwickeln. Dennoch ist man bestrebt, solche Kinder möglichst früh zu erkennen und angemessen zu

fördern. Für diejenigen Kinder, welche jedoch trotz Prävention und Früherkennung eine LRS entwickelt haben, ist es wichtig, dass man sie im Unterricht individuell unterstützen und begleiten kann. Um dem Umfeld gewisse Richtlinien mitzugeben, damit die Arbeit mit betroffenen Kindern etwas erleichtert wird, gibt es in einigen Kantonen Merkblätter, die sich mit Themen wie der Notengebung und dem Nachteilsausgleich beschäftigen. Nach eingehenden Recherchen konnte festgestellt werden, dass bis auf Weiteres kein offizielles Merkblatt des Kantons Zürich zum Thema LRS existiert. Viele Schulgemeinden und Schulen behelfen sich daher mit eigenen Merkblättern, die sie in einem Schulteam zusammenstellen und ausarbeiten. So fällt auch die Regelung der Notengebung und des Nachteilsausgleichs für Kinder mit LRS von Schulgemeinde zu Schulgemeinde sehr unterschiedlich aus. Mit der vorliegenden Arbeit wird ein Entwicklungsprojekt festgehalten, in dem ein theoriegeleitetes Merkblatt erstellt und ausgearbeitet wird. Getestet durch Lehrpersonen, HeilpädagogInnen und LogopädInnen des Kantons Zürich soll das Merkblatt danach überarbeitet werden. Meine konkrete Fragestellung für die Bachelorarbeit und das Ausarbeiten des Merkblattes lautete:

„Welche Regeln im Umgang mit Kindern mit LRS sollten Lehrpersonen, LogopädInnen, HeilpädagogInnen und Eltern beachten, damit der Schulunterricht und das Lernen für solche Kinder ressourcenorientiert stattfinden kann?“

5.2. Abgrenzung

Sowohl die Prävention wie auch die Diagnostik im Bereich einer LRS spielen eine wichtige Rolle. Man ist gerade in der heutigen Zeit sehr bestrebt Risikokinder, die eine Lese-Rechtschreibstörung entwickeln könnten, schon möglichst früh zu erfassen und nach individuellen Bedürfnissen zu fördern. Dennoch wird die vorliegende Arbeit diese beiden Themen zwar streifen, jedoch nicht vertiefen. Die genaue Diagnostik einer Lese-Rechtschreibstörung stösst immer wieder an Grenzen, da eine Lese-Rechtschreibstörung je nach Kind sehr individuelle Symptome und somit verschiedene Erscheinungsbilder aufzeigen kann. Das zusätzliche Auseinandersetzen dieses ausführlichen Themas würde den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen.

Vielmehr soll in der Arbeit der Blick auf diejenigen Kinder gerichtet werden, welche schon eine Lese-Rechtschreibstörung entwickelt haben und nicht frühzeitig erkannt werden konnten oder es eventuell sogar zu einer Fehldiagnose gekommen ist. Solche Kinder sollen von ihrer Schulzeit genauso profitieren können wie ihre MitschülerInnen. Daher ist es wichtig, dass die Personen, welche zum Lernumfeld eines Kindes gehören, den richtigen Umgang mit LRS erlernen und beherrschen. Das Merkblatt soll eine Hilfe sein, diesen Umgang leichter zu verstehen und für sich im Alltag umzusetzen.

Im Folgenden soll ein kurzer Abriss über die Theorie des Schriftspracherwerbs gegeben werden, anschliessend werden in den weiteren Kapiteln der Begriff „LRS“ und seine Definitionsansätze behandelt und ein geschichtlicher Hintergrund sowie Informationen zur Ursache, dem Erscheinungsbild und zur Früherkennung bzw. Prävention dazu geliefert, bevor mit dem Beschrieb des Projektes begonnen wird.

6. Theorie des Schriftspracherwerbs

Eines der häufiger genannten Schriftspracherwerbs-Modelle ist das Stufenmodell nach Günther (1986). Aufgrund der häufigen Rezensionen wie auch des ausführlichen Behandeln des Sprachmodells nach Günther in den Vorlesungen, wird das Modell in der vorliegenden Arbeit für das Aufzeigen des Schriftspracherwerbs hinzugezogen. Vor dem Ablauf des Schriftspracherwerbs, soll zuerst kurz auf die Vorläuferfertigkeiten, also die Fertigkeiten vor dem Schriftspracherwerb, eingegangen werden. Zu nennen wäre da z.B. die Rolle der phonologischen Bewusstheit. Was ist das genau und inwiefern spielt die phonologische Bewusstheit eine Rolle im Erwerb der Schriftsprache? Auf mögliche Störungen während und/oder nach dem Schriftspracherwerb soll zum Schluss dieses Kapitels eingegangen werden.

6.1. Die Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs¹

Bevor die Kinder mit dem Schriftspracherwerb beginnen, entwickeln sie gewisse Vorläuferfertigkeiten, die wichtig sind, um den nachfolgenden Erwerb erfolgreich zu beginnen. Im Folgenden sind die wichtigsten Fertigkeiten, welche durch eine

¹ Vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 156-157.

Längsschnittstudie ermittelt werden konnten, kurz dargestellt. Es ist jedoch so, dass es bei einer Störung dieser Fertigkeiten nicht zwingend zu einer späteren Störung im Schriftspracherwerb kommen muss. Als wichtigste Vorläuferfertigkeit ist die phonologische Bewusstheit zu nennen. Es ist die Fähigkeit, die gesprochene Sprache in ihrer Lautstruktur zu erkennen. Das heisst, dass die Kinder in der Lage sind, Silben auseinanderzunehmen, zusammensetzen und Reime zu erkennen (vgl. Wüpping, 2008, S. 44). Auf die phonologische Bewusstheit wird im nächsten Abschnitt noch genauer eingegangen. Eine weitere bedeutende Fertigkeit ist die allgemeine Sprachentwicklung. Die Kompetenzen der allgemeinen Sprachentwicklung setzen sich aus den Bereichen Syntax (Satzbau), Semantik (Bedeutung eines Wortes/Satzes), Grammatik und Phonologie (den Wortlaut betreffend) zusammen. Ebenfalls als wichtig zu erachten sind die spezifischen visuellen Fähigkeiten, welche sich bemerkbar machen, wenn die Kinder Buchstaben oder auch Zahlen auseinanderhalten können. Weitere Vorläuferfertigkeiten sind das Gedächtnis, welches sich in Kurz- und Langzeitgedächtnis unterteilen lässt, und zuletzt noch die Intelligenz, wobei diese früher im Gegensatz zu heute noch gewichtiger bewertet wurde im Zusammenhang mit den Lese-Rechtschreibleistungen.

6.2. Die phonologische Bewusstheit²

Da die phonologische Bewusstheit doch eine zentrale Rolle im Schriftspracherwerb spielt, soll in diesem Kapitel genauer darauf eingegangen werden. Bevor sich phonologische Bewusstheit entwickeln kann, verfügen die Kinder über eine rudimentäre Wortbewusstheit. Das heisst, sie wissen, dass ein Wort unabhängig von seiner Bedeutung verschiedene formale Aspekte beinhaltet, wie z.B. die Wortlänge. Die phonologische Bewusstheit wird differenziert in „phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn“ und „phonologische Bewusstheit im engeren Sinn“, wobei es bei der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn darum geht, dass die Kinder eine Reim- und Silbenbewusstheit entwickeln. Dies geschieht bei den meisten Kindern spontan im Vorschulalter. Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn befasst sich mit dem Bewusstsein über einzelne Laute. Dieses Bewusstsein kommt oft nicht spontan, d.h. meist erst mit dem Erwerb einer alphabetischen Schriftsprache.

² Vgl. Seglias, 2010, S. 18-19.

Gefördert werden kann die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn jedoch schon vor Schuleintritt z.B. mit verschiedenen Förderprogrammen.

6.3. Das Stufenmodell nach Günther (1986)³

In Anlehnung an eine Arbeit von A. Klier und M. Merforth von der Ludwig-Maximilians-Universität München, sollen die verschiedenen Phasen des Schriftspracherwerbs anhand des Stufenmodells nach K.B. Günther aufgezeigt werden. Der Erwerb und das Aufsteigen in die nächst höhere Phase der Lese- und Schreibentwicklung erfolgt abwechselnd zwischen den beiden Modalitäten Lesen und Schreiben. Beginnend mit der präliterarisch-symbolischen Phase (Phase 0), durchläuft das Kind die logographemische Phase (Phase 1), die alphabetische Phase (Phase 2), die orthographische Phase (Phase 3) und schliesslich gelangt das Kind in die letzte Entwicklungsstufe, der integrativ-automatisierten Phase (Phase 4). Da es in der präliterarisch-symbolischen Phase noch nicht um den eigentlichen Schriftspracherwerb geht, wird diese Phase als Phase 0 bezeichnet. Andere Autoren benennen jedoch die präliterarisch-symbolische Phase schon als Phase 1.

6.3.1. Präliterarisch-symbolische Phase (Phase 0)

Beginnend mit der Phase 0, der präliterarisch-symbolischen Phase, tun die Kinder so, als würden sie lesen und schreiben. Sie sind zu diesem Zeitpunkt ca. 3-4 jährig. Um die erste Phase zu erwerben müssen die Kinder realisieren, dass das Schriftbild sich von anderen graphischen Formen unterscheidet und die Schrift sich strukturieren lässt.

Abb. 1: Phase 0

6.3.2. Logographemische Phase (Phase 1)

Kommen die Kinder ins Vorschulalter (ca. 4-5 jährig), stecken sie in der logographemischen Phase. In dieser Phase sind Embleme und Logos wichtig für die Kinder. Sie erkennen Schriftzüge wie Coca Cola, Coop und Migros als sogenannte Wortbilder, ohne dass sie die Wörter lesen müssen.

Abb. 2: Phase 1

³ Vgl. Klier & Merforth, 2006/2007, S. 1-3.

Beim Schreiben fällt auf, dass es zu Vertauschungen und Auslassungen von Buchstaben kommt. In dieser Phase haben die Kinder noch keine Graphem-Phonem-Zuordnung, das heisst, sie können geschriebene Buchstaben noch nicht den gesprochenen Lauten zuordnen.

6.3.3. Alphabetische Phase (Phase 2)

Mit 5-6 Jahren kommen sie in Phase 2, die alphabetische Phase. Die vorher erwähnte Kompetenz der Graphem-Phonem-Zuordnung beginnt sich hier zu bilden und zu manifestieren. Die Kinder beginnen zu begreifen, dass zu den gesprochenen Lauten Buchstaben

Abb. 3: Phase 2

gehören, sprich die Laute sich einem Buchstaben zuordnen lassen. Neue, unbekannte Wörter können nun gelesen und geschrieben werden.

6.3.4. Orthographische Phase (Phase 3)

Die orthographische Phase, welche die dritte Phase darstellt, ist bei den Kindern ca. zum Zeitpunkt des 6.-8. Lebensjahres vorhanden. Es geht darum, grössere Worteinheiten verarbeiten zu können und Regeln zur Wortbildung kennenzulernen und anzuwenden. Diese Phase benötigt die meiste Zeit des Lernens und bildet eigentlich den Abschluss des Schriftspracherwerbs.

6.3.5. Integrativ-automatisierte Phase (Phase 4)

In der Phase 4, der sogenannten integrativ-automatisierten Phase, also mit ca. 9-10 Jahren, festigen die Kinder das Gelernte, was sich dadurch zeigt, dass durch Übung sowohl das Schreiben wie auch das Lesen immer flüssiger vonstatten geht.

Kurz zu erwähnen sind weitere Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs, wie z.B. das erweiterte Entwicklungsmodell nach Valtin, das 7-Phasen-Modell von Niedermann und Sassenroth in Anlehnung an Scheerer-Neumann oder das entwicklungspsychologische Stufenmodell. An dieser Stelle soll jedoch nicht weiter auf die jeweiligen Modelle eingegangen werden. Allen Modellen gemeinsam ist die Tatsache, dass die Kinder zwischen dem Schriftsystem und anderen Zeichensystemen unterscheiden lernen müssen, die Phonem-Graphem-Korrespondenz be-

herrschen und sich die Rechtschreibregeln verinnerlichen müssen, um von der aktuellen in die nächst höhere Entwicklungsstufe des Lesen- und Schreibenlernens gelangen zu können (vgl. Klier & Merforth, 2006/2007, S. 1).

6.4. Störungen im Laut- und Schriftspracherwerb⁴

Lautsprache und Schriftsprache sind sehr eng miteinander verbunden, was dazu führt, dass man heute davon ausgeht, dass der Lese-Rechtschreibstörung Störungen in der Lautsprache vorausgehen. Die Auffälligkeiten in der mündlichen Sprache kommen auf der pragmatisch-kommunikativen, der phonetisch-phonologischen, der semantisch-lexikalischen und der morphologisch-syntaktischen Ebene vor. Zudem können übergeordnete Schwierigkeiten auftreten, wie z.B. Auffälligkeiten in der Sprachstrukturierung. Die Störungen, welche auf den verschiedenen Ebenen in der Lautsprache vorkommen können, wirken sich zu einem späteren Zeitpunkt auf die Schriftsprache aus.

7. Legasthenie, Dyslexie, LRS? - Eine Begriffsklärung

Um für die Arbeit im Begriffsdschungel etwas Durchblick zu erhalten, wird in diesem Kapitel geklärt, welche Begriffe heute grösstenteils verwendet werden, welchen Begriff die WHO für die Definition nach ICD-10 verwendet und warum man sich in dieser Arbeit für den Begriff der Lese-Rechtschreibstörung entschieden hat.

7.1. Legasthenie – ein veralteter Begriff

Noch heute sind sich die Fachleute uneinig über eine einheitliche Definition von Störungen im Lese- und Schreiberwerb bei Kindern. Obwohl im Volksmund der Begriff Legasthenie für Lese-Rechtschreibstörungen noch sehr oft gebraucht wird, ist aus pädagogischer Sicht der Gebrauch dieses Begriffes verpönt, da man damit einen defizitorientierten Ansatz verfolgt und mit dem Kind nicht ressourcenorientiert arbeitet (vgl. Seglias, 2010, S. 1). Dennoch gibt es Fachleute, welche Legasthenie als Sammelbegriff für verschiedene Erscheinungsformen verwenden. Sieht man sich die Fachliteratur an, werden für Legasthenie auch viele verschiedene Synonyme gebraucht wie Lese-Rechtschreibstörung, Lese-Rechtschreibschwäche, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Dyslexie, Teilleistungsstörung, Teil-

⁴ Vgl. Seglias, 2010, S. 60-63.

leistungsschwäche, etc. (vgl. Furrer, 2004, S. 17). Da der Begriff Legasthenie von verschiedenen Fachbereichen her definiert wird, ist es schwierig, eine einheitliche Definition zu finden (vgl. ebd.). Eine internationale Verwendung hat der Begriff Dyslexie gefunden, da man länderübergreifend von Dyslexia spricht.

7.2. Die Definition nach WHO⁵

Die neueste Begriffsdefinition der WHO (ICD-10) lautet sinngemäss wie folgt:

(F81.0): Bei einer Lese-Rechtschreibstörung handelt es sich um eine umschriebene Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten. Hierbei können sowohl das Leseverständnis als auch das Wiedererkennen von gelesenen Worten, das Vorlesen, und sämtliche Leistungen, bei denen Lesefähigkeit nötig ist, betroffen sein. Dazu sind Rechtschreibstörungen häufig und können oft längerfristig bis in die Adoleszenz bestehen bleiben, auch wenn sich das Lesen verbessert hat. Den umschriebenen Lese-Rechtschreibstörungen voraus gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache. Die umschriebene Lese-Rechtschreibstörung kann nicht nur durch das Entwicklungsalter, Seh- und Hörstörungen oder durch eine unangemessene Beschulung erklärt werden. Häufig kommt es während der Schulzeit zu begleitenden Störungen im emotionalen Bereich, wie auch im Verhalten.

Der Entwicklungsstand der Lese-Rechtschreibkompetenzen weicht vom Entwicklungsstand des Alters und dem der allgemeinen Intelligenz deutlich ab.

7.3. Verwendung des Begriffs LRS

Damit klar ist, welcher Begriff in der vorliegenden Arbeit verwendet wird und mit welchem Hintergrund, soll dies hier kurz erläutert werden. Die Arbeit hält sich mit der Definition des Begriffs Legasthenie an die Weltgesundheitsorganisation WHO und an ihre internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10). Die WHO nennt in ihrer Definition den Begriff der Lese-Rechtschreibstörung, in der vorliegenden Arbeit abgekürzt mit LRS. Die Entscheidung für den Gebrauch der Definition nach WHO wurde zum einen gefällt, weil es sich dabei um eine international gültige und sehr aktuelle Definition handelt und zum andern, weil sich die Arbeit im Zusammenhang mit

⁵ Vgl. WHO (ICD-10), 2011.

dem Thema Lese-Rechtschreibstörung mit der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) beschäftigt.

8. Über die Lese-Rechtschreibstörung (LRS)

8.1. LRS – ein geschichtlicher Abriss

Um die Entstehung der diversen Begrifflichkeiten auch vor dem Hintergrund des jeweiligen Zeitgeistes zu verstehen, wird in diesem Abschnitt ein geschichtlicher Abriss aufgezeigt. Die verschiedenen Definitionsansätze lassen sich von diversen Fachrichtungen aus erklären. Um 1916 wird der Begriff der Legasthenie durch den Psychologen P. Ranschburg geprägt. Aus **medizinischer Sicht** war er davon überzeugt, dass die Ursache der Legasthenie in der Schädigung der linken Hirnhemisphäre begründet liegt. Er ging davon aus, dass Kinder mit Legasthenie durch diese Hirnschädigung eine Intelligenzeinbusse haben und die Lesefähigkeit dadurch gestört ist. Zwischen den 50er und 70er Jahren begann man extensiv über Legasthenie zu forschen. Dabei spielte die züricher Psychologin M. Linder eine grössere Rolle, da sie aus **psychologischer Sicht** den Begriff des Diskrepanzkriteriums einführte. Das Diskrepanzkriterium besagt, dass Kinder mit Legasthenie trotz durchschnittlicher bis überdurchschnittlicher Intelligenz und unauffälligen übrigen Schulleistungen die Erwartungen im Lesen und Rechtschreiben nicht erfüllen können. Durch diese neue Sicht wurde die medizinische Sichtweise abgelöst, die als Ursache für Legasthenie einen Intelligenzmangel vermutete. (Vgl. Furrer, 2004, S. 17-18)

Im Zusammenhang mit dem Diskrepanzkriterium, wurde der Begriff der Teilleistungsschwäche eingeführt (vgl. Seglias, 2010, S. 83). Kinder mit Legasthenie, die über eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz verfügten, wurden mit einer speziellen Förderung in der Regelschule belassen und nicht mehr an Sonderschulen verwiesen (vgl. Furrer, 2004, S. 18.). Dies führte jedoch dazu, dass Kinder mit niedrigerem Intelligenzquotienten und ähnlichen Schwächen im Lesen und Schreiben keine vergleichbare Förderung bekamen (vgl. ebd.). Heute kann man davon ausgehen, dass die Diskrepanz zwischen der Intelligenz und den Lese-Rechtschreibleistungen kein eindeutiges Kriterium für eine Lese-Rechtschreibstörung ist (vgl. Wüpping, 2008, S. 74).

Fachleute suchten sowohl nach möglichen Ursachen der Legasthenie wie auch nach möglichen erkennbaren Symptomen, was dazu führte, dass man von einer erblichen Wahrnehmungsschwäche ausging (vgl. Furrer, 2004, S. 18-19). Aus **soziologischer Sicht** diskutierte man die „Milieuvariable“, welche besagte, dass lese-rechtschreibschwache Kinder eher in der sozialen Unterschicht zu finden sind und weniger in der sozialen Mittel- und Oberschicht. Dieser Ansatz konnte jedoch empirisch nicht erhärtet werden und wurde somit als Ursache für Legasthenie ausgeschlossen. Was man aber bis heute nachweisen kann ist, dass ein ungünstiges soziales Umfeld mit wenig Lerninput Störungen im Lese-Rechtschreiberwerb begünstigen kann (vgl. ebd., S. 19). Autoren, welche sich aus der **pädagogischen Sicht** melden, sehen die Probleme und die Ursachen einer Legasthenie vor allem in einer falschen Leselerndidaktik der heutigen Zeit (vgl. ebd., S. 20). Die Kinder können ihre eigenen Lernstrategien nicht mehr ausprobieren, da im Unterricht Strategien vermittelt werden, die das Kind übernimmt, obwohl die eigenen Strategien vielleicht eher zu einem Erfolg führen würden (vgl. ebd.). Es entstehen Frustrationen und schlechte Leistungen durch eine von aussen auferlegte Strategie, was wiederum Auslöser für eine Lese-Rechtschreibstörung sein kann (vgl. ebd.). Die heutige Situation zeigt, dass wir uns immer noch im pädagogischen Ansatz befinden. Man geht von Lese- und Schreiblehrgängen aus, die der Entwicklung der Kinder angepasst sind (vgl. Seglias, 2010, S. 85). Der Konsens lautet, dass sich Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb bei jedem Kind anders zeigen, was eine individuelle Förderung nach sich zieht (vgl. ebd.).

8.2. Ursachen von LRS

Über die Ursachen von LRS wird auch heute noch viel diskutiert. Es werden verschiedene Gründe für die Entwicklung einer Lese-Rechtschreibstörung angenommen. Sowohl neurobiologische Ursachen wie auch Umweltfaktoren werden für die Entwicklung einer LRS verantwortlich gemacht. Über bildgebende Verfahren konnte festgestellt werden, dass die linke Hirnhälfte bei Sprachaufgaben wie z.B. bei Wortleseaufgaben bei LRS weniger aktiviert wird. Nebst diesen auditiven Auffälligkeiten, liegen der Lese-Rechtschreibstörung grundlegende Störungen auch in der visuellen Informationsverarbeitung zu Grunde, was sich in einer beeinträchtigten Wahrnehmung von sich schnell bewegenden nicht-sprach-

lichen Reizen zeigt. Ob auch eine Beeinträchtigung in der taktilen Wahrnehmung festzustellen ist, wird zur Zeit noch untersucht. (Vgl. Schulte-Körne, o.J., S. 1)

Firnhaber erwähnt in ihrem Buch, dass die beiden Hirnhälften durch einen so genannten Balken miteinander verbunden sind. Über diesen Balken laufen wichtige Nervenbahnen, welche für die Verbindung von rechter und linker Hirnhälfte verantwortlich sind. Man vermutet nun, dass es bei Kindern mit LRS durch eine Fehlbildung dieses Balkens zu Störungen der Zusammenarbeit der beiden Hirnhälften kommt. Dadurch können auditive wie auch visuelle Wahrnehmungsverarbeitungsprobleme entstehen. (Vgl. Firnhaber, 2004, S. 37-38)

Anhand von Familienstudien konnte nachgewiesen werden, dass auch die Vererbbarkeit einer LRS eine grössere Rolle spielt. Die Erbllichkeit für eine LRS beträgt in etwa 50%. Man konnte durch Untersuchungen Gene ausfindig machen, die für das Entstehen einer LRS von höherer Relevanz sind. Es wird zwar immer wieder erwähnt, dass Jungen häufiger von LRS betroffen sind als Mädchen, aber in den Studien konnte diese Aussage nicht bestätigt werden. (Vgl. Schulte-Körne, o.J., S. 1)

Für andere Autoren haben nebst den neurobiologischen Ursachen auch die Umweltfaktoren eine grössere Bedeutung. So warnt Reinhard Dümler davor, sich zu fest auf die neurobiologischen und genetischen Ursachefaktoren zu stützen und erwähnt, dass durchaus auch die gesellschaftlichen und pädagogischen Probleme angesprochen werden müssen, die eine LRS begünstigen (vgl. Dümler, 2010, S. 5). Laut neuerer Forschung eher als gering eingeschätzt, jedoch trotzdem diskutiert werden die Familien- und Schichtzugehörigkeit. Es gibt immer wieder Untersuchungen, welche aufzeigen, dass Kinder mit LRS aus bildungsfernen oder sozial ungünstigen Familienverhältnissen stammen (vgl. Günther, 2007, S. 79). Es fehlen sprachliche Anreize und somit präliterale Erfahrungen z.B. in der Familie (family literacy) (vgl. ebd.).

Wichtig ist zu erkennen, dass es beim Störungsbild der Lese-Rechtschreibstörung nicht nur um eine Ursache geht, sondern mehrere Ursachefaktoren für die Entstehung von einer Lese-Rechtschreibstörung verantwortlich sind (vgl. Günther, 2007, S. 81). Dass die Lese-Rechtschreibstörung multifaktoriell bedingt ist, ist mit ein Grund, warum es sehr schwer ist, ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten und somit eine genaue Diagnose des Störungsbildes zu stellen.

Dadurch ist eine Früherkennung sowie eine entsprechende Frühförderung für Risikokinder im Moment nur bedingt möglich.

8.3. Das Erscheinungsbild der LRS

So vielseitig die Ursachen der LRS sind, so diffus ist auch das Erscheinungsbild. Es ist schwer, legasthenietypische Fehler zu beschreiben, obwohl die einen oder anderen Vorschläge für Symptome gemacht werden. Günther geht beim Erscheinungsbild der LRS von einer hohen Komplexität aus. Betroffene Kinder haben ganz individuelle Symptome, die von der Motorik (z.B. Handmotorik), über die Wahrnehmung (z.B. visuell), bis hin zu der Sprache (z.B. Dysgrammatismus) reichen können. (Vgl. Günther, 2007, S. 100-101)

Manche Autoren unterteilen die Lese-Rechtschreibstörung in verschiedene Formen. So können die Kinder dann zu einer Form zugeordnet werden, je nach dem wie ihre persönliche Sprachentwicklung verlaufen ist und wie die Lese-Rechtschreibstörung beim jeweiligen Kind in Erscheinung tritt.

8.4. Früherkennung und Prävention

Bei LRS, als multifaktorielle Entwicklungsstörung und mit einem diffusen Erscheinungsbild, gestaltet sich die Früherkennung und somit eine Frühförderung bei Risikokindern schwierig. Für eine solche Früherkennung sind die sogenannten Vorläuferfertigkeiten ein wichtiger Hinweis für die Entwicklung einer Lese-Rechtschreibstörung. Eine dieser Vorläuferfertigkeiten, welche von grosser Bedeutung ist, ist die phonologische Bewusstheit (Kapitel 6.2, S. 10). Sie steht in engem Zusammenhang mit dem Lesen und Rechtschreiben (vgl. Schulte-Körne, 2005, S. 43). Fehlen solche Vorläuferfertigkeiten, sollte man dort mit der Frühförderung beginnen. Um sich selbst helfen zu können, sollten die Kinder schon früh lernen, eigene Strategien anzuwenden, die ihnen helfen, den Erwerb von Lesen und Schreiben zu erleichtern (vgl. ebd., S. 53-54). Kommen die Kinder in die Schule wäre es für die Lehrpersonen hilfreich, sie würden eine Art Checkliste führen, in welcher Beobachtungen zur Sprache über die Schüler und Schülerinnen geführt würden (vgl. Dümler, 2010, S. 86). So könnten auch zu Beginn der Schullaufbahn Risikokinder erkannt und entsprechend gefördert werden. Wichtig für das Erlernen von Lesen und Schreiben ist die Beziehung und der emotionale Bezug, die die Kinder zur Schriftsprache entwickeln (vgl. Günther, 2007, S. 148).

Erfahren die Kinder das Lesen und Schreiben als etwas Interessantes und entwickeln sie Freude daran, geht das Lernen leichter von der Hand. Mit Schreibateliers, geeigneten Computerprogrammen und Leseecken wird das Erlernen von Lesen und Schreiben für Kinder interessant gemacht (vgl. ebd., S. 148-149). Der Begriff der Literacy sollte als ein letzter Punkt im Zusammenhang mit der Prävention noch angesprochen werden. Für Kinder und ihre Beziehung zur Schriftsprache ist es besonders wichtig, dass sie schon vor der Schule Erfahrungen sammeln können (vgl. ebd., S. 184). So gehören Geheimschriften der Kinder, oder ein vorlesender Elternteil zu solchen Erfahrungen (vgl. ebd.).

8.5. LRS im ICF-Modell⁶

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) klassifiziert Gesundheitsprobleme im Rahmen von Aktivität und Partizipation. Die Internationale Klassifikation der Krankheiten 10. Revision (ICD-10) dagegen klassifiziert nur die Gesundheitsprobleme selbst. Die beiden Klassifikationen ergänzen einander. Um die Lese-Rechtschreibstörung so breit wie möglich zu beschreiben, werden daher beide Klassifikationen ergänzend zueinander verwendet.

Abb. 4: Das ICF-Modell

⁶ ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der ICF wurde abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Alle Rechte liegen bei der WHO.

Der Begriff der Lese-Rechtschreibstörung wurde in dieser Arbeit nach ICD-10 definiert (Kapitel 7.2, S. 14). In diesem Kapitel soll der Begriff LRS nun noch in die Begriffe der Aktivität und der Partizipation eingebettet werden. Unter Aktivität wird die Ausführung einer Aufgabe oder Handlung eines Menschen verstanden. Mit Partizipation ist die Teilhabe an einer Lebenssituation gemeint.

Ersetzt man das Feld „Gesundheitsproblem“ mit dem Begriff der Lese-Rechtschreibstörung, könnte man sich das Modell wie folgt erklären: Mit der Lese-Rechtschreibstörung sind gewisse Körperfunktionen und –strukturen beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung hat zur Folge, dass die betroffene Person in gewissen Aktivitäten wie zum Beispiel dem lauten Vorlesen eingeschränkt ist. Dadurch kann sich die Person am mündlichen Unterricht in der Schule nicht beteiligen, mit anderen Worten, sie kann nicht teilhaben. Die Person merkt, dass sie etwas nicht kann, sie wird nervös und verweigert unter Umständen das Vorlesen (Bewältigungsstrategie → personenbezogener Faktor). Dadurch, dass sich die Person nicht mehr am mündlichen Unterricht beteiligt, bekommt sie schlechte Noten (schulisches Bewertungssystem → Umweltfaktor). Das ist nur ein Beispiel, wie ein Gesundheitsproblem in den Kontext von Aktivität und Partizipation sowie weiteren Faktoren wie Umwelt und personenbezogene Faktoren eingebettet werden kann. Ändert sich eine der Komponenten, welche im Modell dargestellt sind, ändern sich unter Umständen auch eine oder mehrere der anderen Komponenten. Die Komponenten des Modells beeinflussen sich also gegenseitig. Wird die Person für ihre mündliche Beteiligung gelobt, obwohl sie vielleicht ab und zu Fehler macht beim Vorlesen, stärkt das das Selbstvertrauen (personenbezogener Faktor) und steigert somit die Aktivität der Person, welche trotz ihrer Schwierigkeiten beim Vorlesen Freude dabei entwickelt, weil sie gelobt wird. Dies heisst wiederum, dass die Person aktiv am mündlichen Unterricht teilhaben kann. Personen, welche Förderplanungen nach dem ICF-Modell machen, schauen sich also nicht nur den einzelnen Menschen und seine Defizite bzw. Ressourcen an, sondern fördern den Menschen immer mit Einbezug seiner persönlichen- wie auch seiner Umweltfaktoren.

9. Methodik

9.1. Das Forschungsdesign

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt, bei welchem vorwiegend qualitativ gearbeitet wird. Das Produkt ist ein Merkblatt, welches anhand von ausgesuchter Literatur zusammengestellt wird. Das entsandene Merkblatt soll in einem zweiten Schritt an Lehrpersonen, HeilpädagogInnen und im schulischen Kontext arbeitenden LogopädInnen des Kantons Zürich verteilt werden. Von Oktober bis Dezember 2011 soll dann die Wirksamkeit der Merkblätter während 11 Wochen von den genannten Personengruppen getestet werden. Anhand eines Online-Fragebogens haben die testenden Personen die Möglichkeit das Merkblatt bezüglich des Gebrauchs zu bewerten. Nach Rücklauf der Fragebogen wird eine Evaluation durchgeführt und die Ergebnisse in die Arbeit aufgenommen und interpretiert. Bei diesem Forschungsdesign handelt es sich um eine Aktionsforschung.

9.2. Der Projektplan

Abb. 5: Meilensteine des Entwicklungsprojektes

9.3. Die Erhebungsmethode

Für die qualitative Umfrage über das getestete Merkblatt wurde die Fragebogen-erhebung ausgewählt. Die Erhebung wird online durchgeführt. Diese Art der Datenerhebung hat den Vorteil, dass sowohl die Kosten wie auch der Personalaufwand sehr gering sind. Es kann eine grosse Zielgruppe in kurzer Zeit erreicht werden. Die erhaltenen Ergebnisse können direkt in eine Excel-Tabelle übernommen und so ausgewertet werden. Zudem ist bei einem solchen Verfahren die Anonymität gewährleistet.

9.4. Das Auswertungsverfahren

Der Rücklauf der über den Onlinefragebogen erhaltenen Daten, wird elektronisch zwischengespeichert. In einem zweiten Schritt werden diese Rohdaten aufbereitet, in eine Excel-Tabelle exportiert und als Kuchendiagramme dargestellt. Zuerst wird kontrolliert, ob die erhaltenen Resultate fehlerfrei sind. D.h. doppelt gesendete Fragebogen werden aus dem System gelöscht. Nach der Bereinigung der Daten kann mit der Auswertung begonnen werden. Da die Daten in der Excel-Tabelle als Kuchendiagramme dargestellt werden, können die Antworten auf die geschlossenen Fragen umgehend für die Interpretation weiterverwendet werden. Antworten auf die optionalen Fragen müssen zuerst gelesen und dann von Hand in ein Word-Dokument kopiert werden. Dort werden die Antworten nach Ähnlichkeit, etc. sortiert. Erst dann sind auch die optionalen Antworten für die Interpretation aufbereitet.

10. Das Projekt - Merkblatt LRS

10.1. Die Projektdurchführung

Im Vorfeld des Projektes wurde anhand verschiedener verlässlicher Quellen die Nachfrage des Merkblattes, das entstehen sollte, abgeklärt. Während einem mehrwöchigen Literaturstudium wurden Daten für die theoretische Grundlage des zu gestaltenden Merkblattes gesammelt. Mit Einbezug der Literatur entstand dann eine erste Fassung des Merkblattes, welches ein Hilfsinstrument für Lehrpersonen, HeilpädagogInnen und LogopädInnen sein soll im Umgang mit Kindern mit LRS. Nachdem das Merkblatt fertig gestaltet war, wurde es in die Testphase geschickt. 188 Schulgemeinden wurden per Mail angeschrieben.

Im Anhang der Mail befanden sich ein Informationsschreiben, das Merkblatt als PDF-Dokument und ein Verweis auf den Online-Fragebogen, über welchen man das Merkblatt nach abgelaufener Testphase bewerten konnte. Nach einem Erinnerungsmail zwei Wochen vor Ende der Testphase, wurde der Online-Fragebogen geschlossen, die Rohdaten der 52 zurückgesendeten Fragebogen in eine Excel-Tabelle übertragen und in Kuchendiagrammen dargestellt. Über zwei Wochen wurden die Daten ausgewertet und die Ergebnisse interpretiert. Im Anschluss an die Erhebung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse, entstand eine weitere Version des Merkblattes (Version 2.1.) und somit das Endprodukt im Rahmen der Bachelorarbeit.

10.2. Stichprobe

Getestet wurde das Merkblatt durch Lehrpersonen, schulische HeilpädagogInnen und LogopädInnen, welche an einer öffentlichen Schule arbeiten. Einige Schulen davon gehören zu den QUIMS-Schulen. Sonderschulen und private Schulen wurden nicht in die Testung miteinbezogen. Angeschrieben wurden alle öffentlichen Schulen des Kantons Zürich, welche 1.-6. Primarschulklassen beinhalten.

Da die Online-Fragebogenerhebung durch das sogenannte Schneeballprinzip zur Stichprobe gelangte, können die Aussagen aus der Umfrage nicht auf alle Schulgemeinden des Kantons Zürich inklusive der Sonderschulen und privaten Schulen bezogen werden. Alle Aussagen, welche anhand der Umfrageergebnisse gemacht werden, beziehen sich explizit auf den Rahmen der Umfrage.

10.3. Das Merkblatt LRS (1. Version)

Möglichst wenig Seitenumfang und dennoch informativ – das war das Ziel der ersten Version des Merkblattes LRS. Nach einem Deckblatt und dem anschliessenden Inhaltsverzeichnis werden die LeserInnen in das Merkblatt LRS eingeführt. Der Seitenumfang beträgt alles in allem 11 Seiten. Die Kapitelübersicht des Merkblattes wird im Folgenden kurz erläutert. Im Kapitel Begriffsdefinition & Erscheinungsbild wird den LeserInnen mit einer kurzen Begriffsdefinition der WHO der Begriff LRS näher gebracht. Zum diffusen Erscheinungsbild einer LRS gibt es keine eindeutig zugeschriebenen Symptome. Die Lese-Rechtschreibstörung kann sich bei jedem Kind anders zeigen. Daher ist eine Auswahl von Symptomen aufgelistet, welche bloss eine LRS vermuten lassen und mit Vorsicht zu geniessen ist.

Auch die genannten Begleitsymptome müssen von Kind zu Kind neu angeschaut und beurteilt werden. Ein kurz gehaltener Teil des Merkblattes wird dem Thema Ursachen & Entstehung von LRS gewidmet. Man kann auch hier die Ursachen und die Entstehung von LRS nur vermuten. Es werden verschiedene Sichtweisen erwähnt und Aspekte aus dem aktuellen Stand der Forschung genannt. Schliesslich kann man verschiedene glaubwürdige Ursachen für die Entstehung einer LRS in Erwägung ziehen. Tipps für den Umgang mit LRS sind so unterteilt, dass Lehrpersonen, HeilpädagogInnen und Eltern für sie umsetzbare Tipps für den Umgang mit Kindern mit LRS erhalten und gleich anwenden können. Natürlich sind auch LogopädInnen herzlich eingeladen die erwähnten Tipps zu befolgen. Die Tipps richten sich jedoch nicht explizit an diese Berufsgruppe, da die LogopädInnen in diesem Bereich als FachexpertInnen angesehen werden. Die Tipps wurden aus einschlägiger Literatur zusammengesucht. Im Kapitel ebenfalls enthalten sind das Thema LRS und Fremdsprachen sowie wichtige Fachstellen und Internetadressen, welche man bei Interesse kontaktieren kann. Mit den beiden Abschnitten Notengebung & Nachteilsausgleich und Rechtsgrundlagen sind zwei Themenbereiche in das Merkblatt aufgenommen worden, die im Kanton Zürich immer wieder zu reden geben. Da es auch heute noch im Ermessen der Lehrperson liegt, ob eine angepasste Notengebung oder ein Nachteilsausgleich für Kinder mit LRS stattfinden kann, ist es für Eltern schwierig, sich in dieser Hinsicht einen Anspruch für ihr Kind zu erkämpfen. Hierbei helfen können jedoch die Empfehlungen, welche das Volksschulamt in der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen im Volksschulgesetz festhält. Da das Merkblatt theoriegeleitet ist, wird am Ende auf die verwendeten Links & Downloads sowie auf die verwendete Literatur verwiesen. Damit schliesst das Merkblatt ab.

10.4. Der Fragebogen

Anhand des Online-Fragebogens wurden die Rückmeldungen über das getestete Merkblatt eingeholt. Die befragten Personen beantworteten 24 Frageeinheiten. Nach einem kurzen Einleitungstext beginnt der Fragekatalog. Die Fragen sind in vier Blöcke aufgeteilt. Im ersten Teil werden die Personen ganz allgemein über das Thema Lese-Rechtschreibstörung befragt. Es sind einfachere Fragen, welche den Einstieg in den Fragebogen erleichtern. Im zweiten Teil sollen die Befragten angeben, wie sie mit dem Merkblatt zurechtgekommen sind, wie sinnvoll sie ein

solches Merkblatt finden und ob sie es später auch anwenden würden. Die Form und der Inhalt des Merkblattes werden im dritten Teil des Fragebogens behandelt. In diesem Teil müssen die befragten Personen sich etwas expliziter mit dem Merkblatt auseinandersetzen. Die Fragen sind etwas komplexer und es wird ab und zu auch eine optionale Antwort erwartet (es muss mit Sätzen geantwortet werden und nicht bloss mit Ankreuzen). Im vierten und letzten Teil des Fragebogens geht es um persönlichere Fragen wie den momentanen Beruf, die Dienstjahre, etc. Nebst offenen Fragen ohne Antwortvorgaben, kommen auch geschlossene Fragen vor. Bei den geschlossenen Fragen werden Nominalskalen (Abb. 6), Ordinalskalen (Abb. 7) und Likert-Skalen (Abb. 8) verwendet.

1. Frage

Die Begriffsdefinitionen rund um das Thema Lese-Rechtschreibstörung (LRS) sind vielfältig. Welcher der unten aufgeführten Begriffe ist Ihnen am geläufigsten? (nur eine Antwort auswählen)

- LRS
- Legasthenie
- Dyslexie
- Teilleistungsschwäche

Abb. 6 : Nominalskala

19. Frage

Wie lange sind Sie schon in Ihrem Beruf tätig? (nur eine Antwort auswählen)

- < 5 Jahre
- > 5 Jahre und < 10 Jahre
- > 10 Jahre

Abb. 7 : Ordinalskala

4. Frage

Wie wichtig stufen Sie für sich das Thema Lese-Rechtschreibstörung ein? (nur eine Antwort auswählen)

- wichtig
- eher wichtig
- eher unwichtig
- unwichtig

Abb. 8 : Likert-Skala

10.5. Die Testdurchführung

Die erste Version des Merkblattes wurde erarbeitet und als PDF-Download zusammen mit dem Online-Fragebogen für die angeschriebenen Schulgemeinden bereit gestellt.

Lese-Rechtschreibstörung (LRS)

1. Frage

Die Begriffsdefinitionen rund um das Thema Lese-Rechtschreibstörung (LRS) sind vielfältig. Welcher der unten aufgeführten Begriffe ist Ihnen am geläufigsten? (nur eine Antwort auswählen)

- LRS
- Legasthenie
- Dyslexie
- Teilleistungsschwäche

2. Frage

Ich habe mich mit dem Thema Lese-Rechtschreibstörung schon einmal auseinandergesetzt. (mehrere Antworten möglich)

- ja, in meiner Ausbildung
- ja, durch Selbstinformation (z.B. Internet, Bücher)
- ja, ich habe eine Weiterbildung dazu besucht
- nein

3. Frage

Download Merkblatt

Abb. 9 : Fragebogen und Download des Merkblattes

Die Lehrpersonen, HeilpädagogInnen und LogopädInnen der 188 angeschriebenen Schulgemeinden hatten vom 10. Oktober bis und mit zum 23. Dezember 2011 Zeit, das Merkblatt zu testen und über den Online-Fragebogen zu bewerten. In diesen 2 ½ Monaten ging es darum, dass das Merkblatt nach individuellem Bedürfnis angewendet wurde. Ob dies in der Klasse, mit betroffenen Kindern, in Beratungen mit deren Eltern, als Thema bei Elternabenden, an Schulkonferenzen oder ganz einfach als Information für sich selbst geschieht, war den Personen selbst überlassen. Der Fragebogen, um das Merkblatt zu bewerten, blieb bis zum 31. Dezember 2011 aufgeschaltet. Zwei Wochen bevor der Online-Fragebogen vom Netz entfernt wurde, bekamen alle 188 angeschriebenen Schulgemeinden ein Erinnerungsmail. Nachdem die 2 ½ monatige Testphase abgeschlossen war und die Online-Fragebogen eingetroffen waren, wurden die Rohdaten in einer Excel-Tabelle für die Auswertung in eine adäquate Form gebracht. Für dieses Projekt wurde die Darstellungsart der Kuchendiagramme gewählt.

10.6. Die Gütekriterien

10.6.1. Objektivität⁷

Das Mass der Objektivität stellt dar, wie unabhängig die Ergebnisse der Datenerhebung von der forschenden Person sind. Die Objektivität lässt sich in drei Abschnitte aufteilen. Es gibt die Durchführungsobjektivität, welche den Kontakt der forschenden Person mit der Stichprobe misst. Die Auswertungsobjektivität befasst sich mit der Datenregistrierung und der Datenauswertung und mit der Interpretationsobjektivität wird die Objektivität während der Interpretation der Ergebnisse gemessen. Für die vorliegende Testdurchführung kann Folgendes festgehalten werden:

Die **Durchführungsobjektivität** ist in hohem Masse gegeben, da die forschende Person keinen direkten Kontakt zur Stichprobe gehabt hat und die Fragebogenerhebung mit theoretischem Hintergrundwissen standardisiert aufgebaut wurde. Auch die **Auswertungsobjektivität** ist in hohem Masse gegeben, da die Registrierung der Daten elektronisch und somit hochstandardisiert stattgefunden hat. Die **Interpretationsobjektivität** ist insofern gegeben, als dass die Autorin der Arbeit sich bei der Interpretation der Ergebnisse auf ihre Erfahrung und auf ein theoretisches Hintergrundwissen abstützen kann. Dabei geht sie selbstkritisch mit ihren Interpretationen um.

10.6.2. Reliabilität

Das Mass der Reliabilität bewertet, ob das Erhebungsinstrument, in diesem Fall der Fragebogen, die Datenerhebung fehlerfrei und genau durchführt. Um dieses Kriterium zu erfüllen muss eine Erhebung mehrmals durchgeführt werden können, ohne dass die Ergebnisse sich verändern. Die Garantie der Reliabilität kann in dieser Testdurchführung nicht gegeben werden, da die Datenerhebung nur einmal an einer Stichprobe durchgeführt wurde und kein zweiter Datensatz vorliegt, um die Reliabilität des Erhebungsinstruments zu bestätigen. Der Entscheid, nur einen Durchgang der Datenerhebung zu machen und sowohl auf Pretests wie auch auf Paralleltests und einen Retest zu verzichten, wird damit begründet, dass dieses

⁷ Vgl. Stuhlmann, 2006, unveröffentlichtes Skript.

Vorgehen den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen der Bachelorarbeit gesprengt hätte.

10.6.3. Validität⁸

Das Mass der Validität beschreibt die Genauigkeit, mit der das Erhebungsinstrument das misst, was es sollte. Es gibt verschiedene Validitäten, die hier jedoch nur kurz erwähnt werden sollen. Nebst der Kriteriumsvalidität, welche prüft, ob das vorliegende Erhebungsinstrument auch andere Konstrukte valide erheben kann, gibt es noch die Konstruktvalidität, die prüft, ob eine Messung des Konstrukts durch ein anderes Erhebungsinstrument zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wäre, wie das vorliegende Erhebungsinstrument. Die Inhaltsvalidität misst, ob das Erhebungsinstrument inhaltlich das widerspiegelt, was im zu messenden Konstrukt vorkommt.

Für das Erhebungsinstrument in dieser Arbeit ist die **Inhaltsvalidität** relevant. Kann die Fragebogenerhebung den Inhalt des Merkblattes genügend widerspiegeln, so dass das Merkblatt anhand des Fragebogens valide bewertet werden kann? Diese Frage kann positiv beantwortet werden. Ob die erhaltenen Ergebnisse über die ausgewählte Stichprobe hinaus auf andere Populationen (in diesem Fall auf andere Schulgemeinden) übertragen werden können (externe Validität), kann nicht bestätigt werden, da die ausgewählte Stichprobe nicht die gesamte Menge aller Schulgemeinden repräsentiert.

11. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, welche bei der Testdurchführung herausgekommen sind, ausgewertet und interpretiert. Die Ergebnisse und die Interpretationen dazu werden in einem späteren Schritt für das Erstellen einer weiteren Version des Merkblattes LRS gebraucht. Die Umfrage ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil besteht aus allgemeinen Fragen zum Thema LRS. Die Ergebnisse dieses ersten Teils werden schriftlich zusammengefasst und ohne Kuchendiagramme dargestellt, da sie nicht zum Hauptteil der Befragung gehören. Der Hauptteil besteht aus den beiden Teilen „Das Merkblatt im Test“ und „Form und Inhalt des Merkblattes“. Die wichtigsten Ergebnisse des Hauptteils werden aus-

⁸ Vgl. Drakos & Moore, 1996, 1999.

föhrlich und mit Kuchendiagrammen dargestellt. Unterhalb der Diagramme findet sich jeweils eine kurze Verschriftlichung der Ergebnisse. Am Ende der Fragebogenreihe „Das Merkblatt im Test“ und „Form und Inhalt des Merkblattes“ werden die Ergebnisse interpretiert. Der vierte Teil betrifft den Abschluss der Befragung und wird ebenfalls am Ende des Kapitels kurz zusammengefasst. Alle Ergebnisse und die dazugehörigen Interpretationen sind im Anhang ersichtlich. Bei der Auswertung der Ergebnisse konnte von 52 zurückgesendeten Fragebogen ausgegangen werden.

11.1. 1. Teil: Lese-Rechtschreibstörung (LRS) (Zusammenfassung)

Inwiefern sind die angeschriebenen Personen mit dem Thema LRS vertraut? Kennen sie die Begrifflichkeiten? Sind sie direkt mit LRS konfrontiert? Und wie wichtig ist für sie das Aufgreifen des Themas? Das waren einige der Fragen, die durch das erste Kapitel des Fragebogens führten. Lese-Rechtschreibstörung ist der Mehrheit der Befragten ein Begriff. Alle Befragten haben in ihrer Laufbahn schon einmal mit dem Thema LRS zu tun gehabt und 90% davon sind jetzt aktuell damit konfrontiert. Umso wichtiger scheint es, dass diese Personen auch wissen, wie man damit umgeht. Es ist erfreulich zu sehen, dass sich 99% der Befragten mit dem Thema LRS schon einmal auseinander gesetzt haben, sei dies in der Ausbildung, im Rahmen einer Weiterbildung oder über Bücher. Der grösste Teil der Befragten erachtet das Thema auch als wichtig, womit ein Grundstein für das Arbeiten mit Kindern mit LRS gelegt ist. Denn nur wer sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich über die Neuigkeiten in diesem Bereich informiert, kann die betroffenen Kinder in seinem Unterricht adäquat unterstützen und fördern. Sensibilisierungsarbeit wäre jedoch noch im Bereich der Schulsitzungen zu leisten. So geben doch etwas mehr als die Hälfte aller Befragten an, sie würden das Thema LRS an ihren Schulsitzungen eher selten bis gar nicht aufgreifen. Knapp 70% der Befragten kennen keine Merkblätter über LRS, was zeigt, wie wichtig es ist, Informationen so aufzubereiten und abzugeben, dass Eltern zu Hause und Lehrpersonen, HeilpädagogInnen und LogopädInnen in der Schule auf ein Hilfsmittel wie ein Merkblatt zurückgreifen können.

11.2. 2. Teil: Das Merkblatt im Test

Tab. 1: Ich finde dieses Merkblatt...

Zum Diagramm:

35% der befragten Personen finden dieses Merkblatt sehr sinnvoll, 53% finden es sinnvoll und 12% finden es eher nicht so sinnvoll.

Tab. 2: In welcher Form haben Sie das Merkblatt angewendet?

Zum Diagramm:

60% der Befragten wendeten das Merkblatt als Selbstinformation an, 20% wendeten es im Austausch mit ArbeitskollegInnen an, 12% im Austausch mit Eltern

und 8% geben andere Formen des Gebrauchs an. Unter „anderes“ haben die Personen folgende Angaben gemacht: Eine Logopädin hat das Merkblatt an der Schulkonferenz vorgestellt, eine Primarlehrerin der Unterstufe wird das Merkblatt demnächst einem Elternpaar mit einem betroffenen Kind abgeben und sich mit ihnen darüber unterhalten. Eine Heilpädagogin und eine Logopädin haben zusammen festgestellt, dass das Merkblatt in dieser Form wie es jetzt existiert, für viele Eltern ungeeignet ist.

Tab. 3: Wie sind Sie mit dem Merkblatt zurechtgekommen?

Zum Diagramm:

57% geben an, mit dem Merkblatt gut zurecht gekommen zu sein. 29% der Befragten kamen sehr gut zurecht damit. 6% kamen eher gut und 8% eher schlecht mit dem Merkblatt zurecht.

Tab. 4: Wenn das fertige Merkblatt zur Verfügung steht...**Zum Diagramm:**

50% würden das überarbeitete Merkblatt anwenden, 31% geben an, es vielleicht anzuwenden und 19% würden es nicht anwenden.

Diejenigen Personen, welche das Merkblatt nicht anwenden würden, geben folgende Gründe dafür an: Das Merkblatt müsste kürzer, weniger allgemein und weniger anspruchsvoll gehalten werden, wenn man es den Eltern verteilen möchte. Eine Person begründet ihren Entscheid damit, dass es in der Unterstufe im Umgang mit einem Kind mit LRS andere Anforderungen gibt, als wenn das Kind schon in der Mittel- bzw. Oberstufe ist. Andere Befragte würden das Merkblatt nicht anwenden, weil sie nicht direkt betroffen sind oder schon selbst an der Ausarbeitung eines Merkblattes beteiligt sind.

Interpretation zu den Tabellen 1-4

88% der befragten Personen finden das ausgearbeitete Merkblatt sinnvoll bis sehr sinnvoll. Daraus lässt sich schliessen, dass eine überarbeitete Version des Merkblattes Anklang finden würde. Sieht man sich jedoch die Ergebnisse der zweiten Tabelle an fällt auf, dass niemand der Befragten das Merkblatt im Austausch mit der Klasse, also direkt z.B. im Austausch mit einem Kind mit LRS angewendet hat. Der grösste Teil der Befragten hat das Merkblatt für sich selbst angeschaut und als Information gebraucht.

Warum das Merkblatt mehrheitlich als Selbstinformation gebraucht wurde und weniger im Austausch, könnte daran liegen, dass das Merkblatt zu kompliziert oder zu umfangreich aufgebaut ist, um in der Praxis angewendet zu werden. Eine weitere Vermutung könnte sein, dass mit 40% die Berufsgruppe der LogopädInnen am häufigsten vertreten ist und diese das Merkblatt eher für sich durchgeschaut haben, um Tipps zur Anregung zu lesen und das Blatt weniger in der Klasse anwenden können. Andererseits könnten die LogopädInnen mit dem Merkblatt an die Eltern gelangen oder bei integrativem Arbeiten das Merkblatt bei Kindern mit LRS anwenden. Der grösste Teil der Befragten, nämlich 86% gaben an, gut bis sehr gut mit dem Merkblatt zurechtzukommen, was wieder dagegen spricht, dass das Merkblatt nicht häufiger direkt angewendet wurde. Die Hälfte der Befragten konnte jetzt schon sagen, dass sie das Merkblatt anwenden würde, wenn es überarbeitet zur Verfügung steht. Dass alle Informationen in einem einzigen Merkblatt vereint sein müssen, scheint vielen Befragten Mühe zu bereiten, da der Umfang somit doch eher zu gross scheint. Verschiedene Versionen von Merkblättern, aufgesplittet für die verschiedenen Zielgruppen wie Eltern, Lehrpersonen und sonstige Interessierte sollte zur Diskussion stehen.

11.3. 3. Teil: Form und Inhalt des Merkblattes

Tab. 5: Das Merkblatt ist...

Zum Diagramm:

Das Merkblatt wird von 45% der Personen als eher umfangreich, von 43% als gerade gut vom Umfang her und von 12% als viel zu umfangreich eingestuft.

Tab. 6: Gibt es ein Kapitel, das Sie weglassen würden?**Zum Diagramm:**

74% der Befragten würden kein Kapitel weglassen. 12% würden die Einführung weglassen, je 7% würden die Ursachen und Entstehung sowie die Begriffsdefinition und das Erscheinungsbild weglassen.

Tab. 7: Gibt es ein Kapitel, das noch aufgenommen werden sollte?**Zum Diagramm:**

82% der Befragten möchten kein Kapitel mehr aufnehmen, 18% möchten noch ein selbstgenanntes Kapitel aufnehmen.

Optionale Antworten:

Von den 18%, welche noch ein Kapitel aufnehmen würden, gab es eine Reihe von nützlichen Vorschlägen: Die befragten Personen würden es z.B. noch sinnvoll finden, neueste nützliche Computerprogramme oder bewährte Therapiematerialien und deren Anwendung als Anregung zu nennen. Vermisst wurden auch ein Kapitel, welches sich mit Tipps direkt an das Kind selbst wendet und ein Kapitel welches sowohl Bezug nimmt zur Eingangsstufe wie auch den Übertritt in die Oberstufe bzw. Berufslehre thematisiert.

Tab. 8: Gab es einen Tipp, den Sie nicht anwenden würden?**Zum Diagramm:**

72% finden keinen Tipp, den sie nicht anwenden würden, 28% der Befragten haben einen Tipp gefunden, den sie nicht anwenden würden.

Optionale Antworten:

(In Klammern die Anzahl Personen, welche den Tipp weglassen würden)

Nicht anwenden würden die Befragten folgende Tipps:

- Korrigieren Sie nicht mit dem Rotstift, nehmen Sie z.B. als Korrekturfarbe grün (2 Antworten)
- Lernen Sie mit Ihrem Kind nie in den Ferien (eventuell Tipp etwas umformulieren) (6 Antworten)
- Bringen Sie die individuellen Leistungen des Kindes zur Geltung (1 Antwort)
- Messen Sie die Leistungen des betroffenen Kindes im Lesen und Schreiben nicht an der Klassennorm (ist nur sinnvoll, wenn ein individuelles Lernziel abgemacht wird und es keine Benotung gibt) (2 Antworten)
- Sprechen Sie mit der Klasse und den betroffenen Kindern gemeinsam über das Thema LRS (1 Antwort)
- Lassen Sie das Kind Teile der Hausaufgaben mit einem PC machen (→ weniger Fehler durch das Rechtschreibprogramm) (1 Antwort)
- betroffene Kinder vom Diktatschreiben dispensieren lassen (1 Antwort)

Tab. 9: Haben Sie einen persönlichen Tipp, den Sie weiterempfehlen?**Zum Diagramm:**

59% der Personen haben keinen Tipp, den sie weiterempfehlen würden, 41% der Befragten haben noch einen Tipp im Umgang mit LRS, den sie weiterempfehlen können.

Optionale Antworten:

Persönliche Tipps der Befragten, die sie weiterempfehlen würden:

- „Bei vermuteter starker LRS-Teilleistungsschwäche eine schulpsychologische Abklärung durchführen lassen und gewähren von Nachteilsausgleichen. Diese im SSG festhalten! - Im IF möglichst im Einzelunterricht arbeiten.“
- „Die Zusammenarbeit mit den Eltern suchen.“
- „persönliche Wortkartei des Kindes, Training eines persönlichen Basiswortschatzes angepasste Notengebung für Kinder mit pädagogischen Bedürfnissen (Druck wegnehmen)“
- „Nicht nur Lesezeile, sondern auch Lesefenster (obere und untere Linie abdecken)“
- „Bei Verdacht auf LRS nicht zuwarten, sondern möglichst früh ein SSG einberufen und eine logopädische Abklärung oder Beratung beantragen“

- „gezielte Sprachförderung auf der Eingangsstufe! ich mache gute Erfahrung mit dem Lezus-Sprachprogramm, da ich mit der Anwendung nebst einer gezielten Sprachförderung auch schneller auf Sprachentwicklungsstörungen aufmerksam werde.“
- „Eigene Texte schreiben und lesen: Kind spricht, klar, deutlich, korrekt, ich schreibe für das Kind auf, Kind liest „eigene“; Sätze, inhaltlicher Bezug vorhanden, korrekte Schreibweise als Modell, Leseübung am inhaltlich eigenen Text, lesen als Anforderung, schreiben erlassen; Rollentausch?“
- „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder mit LRS sehr gut auf Leseprogramme am Computer ansprechen. Sie sind dann sehr motiviert und konzentriert. Natürlich muss das Niveau angepasst werden, aber der Lernerfolg ist meist sehr hoch. Ein Lernprogramm ist z.B. die „Lesewerkstatt.“
- „Freude am Lesen und Schreiben vermitteln (z.B. in Form von Experimenten etc.“
- „Es gibt kein allgemeines Rezept! Also auch keine allgemeinen Tipps.“
- „Erfolgserlebnisse schaffen! Motivation erhalten!“
- „Ernst nehmen, aber nicht überbewerten! Durch üben üben üben kann man vieles gut machen!!“
- „Leistung des Kindes nicht an der Klassennorm messen“
- „Übungen für zu Hause auf einen kurzen Zeitrahmen beschränken, denn diese Kinder brauchen für ihre allgemeinen Hausaufgaben schon länger als die Anderen.“
- „Ich empfehle, dass die Kinder nicht nur/ausschliesslich mit PC-Programmen üben, da die Schreibbewegung beim Einprägen der Schreibweise hilfreich ist und dies auch näher an der Testsituation ist“
- „NRF Neurofunktionelle Reorganisation nach Padovan“
- „Rechtschreibung: Vermeidungsstrategien (Synonyme), statt langes Einprägen versuchen Lesen: Hilfsmittel, wie Finger, Stift, andere Lesehilfen konsequent bei allen Kindern verlangen (Hintergrund: Ich habe einen Speedreading-Kurs gemacht, dort habe ich gemerkt, was diese Hilfen auch für gute Leser bringen!)“
- „frühzeitig anfangen, das Kind zu unterstützen (bevor die Leistungen immer weiter vom Durchschnitt entfernt sind.)“

Interpretation zu den Tabellen 5-9

Das Merkblatt ist für viele Befragte eher zu umfangreich bis viel zu umfangreich. Es dürfte bei der Überarbeitung daher eher knapper ausfallen. Die Notengebung, der Nachteilsausgleich und die Tipps für den Umgang mit LRS möchten alle Befragten im Merkblatt drin lassen. 26% der Personen würden jedoch die Einführung, die Begriffsdefinition, das Erscheinungsbild und die Ursache/Entstehung von LRS weglassen. Die meisten Befragten möchten kein Kapitel mehr aufnehmen. Die grösste Schwierigkeit ist wohl darin zu sehen, ein Merkblatt zu gestalten, das sowohl informativ ist wie auch knapp gehalten wird. Die Lösung, welche auch in der Umfrage erwähnt worden war wäre, mehrere Merkblätter und eventuell eine Broschüre, in welcher die Hintergrundinformationen zu LRS zu finden wären, zu gestalten. Die verschiedenen Merkblätter wären dann an die verschiedenen Adressaten wie Eltern, Lehrpersonen, etc. gerichtet. Die Merkblätter und die Broschüre könnten dann als Version 2.1., 2.2. und 2.3. entstehen. Einige Tipps, welche die Befragten gar nicht anwenden würden, könnten zusätzlich weggelassen werden, was den Umfang etwas minimieren würde. Die engagierte Auseinandersetzung mit dem Thema (Tipps zur Weiterempfehlung), zeigt auf, dass die Befragten sich mit dem Thema LRS aktiv auseinandersetzen. Eine Auswahl der zusätzlichen Tipps der Befragten, soll in die möglichen weiteren Merkblätter miteinbezogen werden.

11.4. 4. Teil: ...und zum Schluss (Zusammenfassung)

60% der Befragten hat eine Berufserfahrung von über 10 Jahre. Bei der Frage, welche Primarstufen unterrichtet werden, sind die Ergebnisse über alle sechs Primarstufen erstaunlich gleichmässig verteilt. Die Grösse der Klassen regt zum Nachdenken an, wenn man bedenkt, dass 60% der Befragten eine Klassengrösse von über 20 SchülerInnen angegeben haben. Die Frage, ob an einer QUIMS-Schule gearbeitet wird, verneinten beinahe 90% der Befragten. „Im Programm QUIMS verstärken Schulen mit ausgeprägt multikultureller Zusammensetzung die Förderung der Sprache, des Schulerfolgs und der sozialen Integration. [...]“ (Volksschulamt Zürich, 2012). Der hohe Prozentsatz der Personen, die nicht an einer QUIMS-Schule arbeiten, lässt vermuten, dass die QUIMS-Schulen noch nicht in jeder Schulgemeinde existieren. Von 188 Schulgemeinden des Kantons Zürich sind 45 QUIMS-Schulen beim Volksschulamt des Kantons Zürich registriert.

Ca. 80% der befragten Personen wollen auf dem Laufenden gehalten werden, was das Erarbeiten von überarbeiteten Versionen des Merkblattes (Version 2.1., 2.2., 2.3.) anbelangt. Dieses rege Interesse zeigt die Wichtigkeit dieses Themas auf. Interessant erscheint die Verteilung der Berufsgruppen, welche an der Umfrage teilgenommen haben. Die Berufsgruppe der LogopädInnen ist mit 40% am häufigsten vertreten, gefolgt von den Lehrpersonen, HeilpädagogInnen und einem kleinen Teil Schulleitung.

12. Diskussion

12.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Alle befragten Personen kamen schon einmal mit dem Thema LRS in Berührung und 90% davon sind aktuell damit konfrontiert. Der Grossteil der Befragten erachtet das Thema als wichtig, was erfreulich ist. Es erstaunt jedoch, dass ca. 70% der Personen keine Merkblätter zum Thema LRS kennen und etwas mehr als die Hälfte bestätigte, dass das Thema LRS an Schulsitzungen kaum aufgegriffen würde. Die Berufsgruppe der LogopädInnen ist mit 40% am häufigsten vertreten, gefolgt von Lehrpersonen und HeilpädagogInnen. Nachdenklich stimmen sollte die Tatsache, dass bei mehr als der Hälfte der Befragten die Klassengrösse über 20 SchülerInnen beträgt.

Das Merkblatt wird als mehrheitlich sinnvoll empfunden. Getestet wurde es vor allem als Selbstinformation. 32% der befragten Personen verwendeten das Merkblatt im Austausch mit ArbeitskollegInnen und Eltern. Die Leute kamen alles in allem gut zurecht mit der Handhabung des Merkblattes. Erfreulich ist, dass die Hälfte der Befragten das Merkblatt anwenden würde, wenn eine überarbeitete Fassung zur Verfügung steht.

Für die meisten Befragten ist das Merkblatt zu umfangreich bis viel zu umfangreich. Das Layout spricht die Mehrheit der Befragten an. Was die Kapitel des Merkblattes betrifft, möchte ein Grossteil der befragten Personen die Kapitel so beibehalten wie sie sind. Nur 18% haben noch einen Vorschlag für eine Kapiterweiterung. Auch die Tipps scheinen bei der Mehrheit der Personen, nämlich bei 72%, auf Zustimmung zu stossen. 41% der Befragten haben einen eigenen Tipp, den sie im Umgang mit LRS weiterempfehlen können.

12.2. Schlussfolgerung der Arbeit

Zwar stösst das Thema LRS unter den Befragten auf reges Interesse und dies nicht zufällig, denn alle Personen haben schon einmal mit einer Lese-Rechtschreibstörung zu tun gehabt. Nach eingehendem Studium der Ergebnisse kann man jedoch sagen, dass noch grosses Potenzial darin besteht, den Leuten das Thema Lese-Rechtschreibstörung in Form von Informationsbroschüren, Merkblättern, etc. näher zu bringen. Auch was die Anlaufstellen für das Bekanntmachen des Themas betrifft (z.B. Schulsitzungen, etc.), könnte man noch mehr sensibilisieren. Die Fragebogenerhebung hat gezeigt, dass eine überarbeitete Fassung des Merkblattes durchaus Sinn macht. Um dem Dilemma des Umfangs und des Informationsgehaltes eines Merkblattes gerecht zu werden, ist es sinnvoll, das bestehende Merkblatt in mehrere Merkblätter aufzusplitten (z.B. Version 2.1., 2.2., 2.3.). So können die Merkblätter je einer Zielgruppe (z.B. Lehrpersonen, Eltern, etc.) angepasst werden. Dies hat zur Folge, dass der Umfang eines Merkblattes überschaubar bleibt und das Merkblatt doch nichts an Informationsgehalt für die betreffende Zielgruppe einbüsst.

12.3. Reflexion des Arbeitsprozesses

Zu Beginn der Arbeit stand für mich die Frage im Vordergrund, was ich in dieser kurzen Zeit und mit wenig zur Verfügung stehenden Mitteln realisieren kann und möchte. So fiel mir die Eingrenzung des gewählten Themas zuerst etwas schwer. Nebst einer kompetenten Betreuung hatte ich mit dem Buch „Spas am wissenschaftlichen Arbeiten“ jedoch einen genialen Leitfaden zur Hand, der mich durch die schwierigen Meilensteine der Arbeit begleitete. So konnte ich mich schon bald in das Thema einarbeiten und es machte mir richtig Spass, als ich merkte, dass die Entwicklungsarbeit, die ich begann, langsam zu meiner persönlichen Arbeit wurde. Im Vorfeld hatte ich etwas Zweifel, was auf mich zukommen würde, sobald ich den Download des Merkblattes mit dem Online-Fragebogen aufschalten würde. Als ich für mein Projekt „Merkblatt LRS“ jedoch sehr viel positives Feedback und sehr konstruktive Verbesserungsvorschläge bekam, merkte ich, auf welches Interesse ich mit diesem Thema gestossen bin.

12.3.1. Stolpersteine während der Arbeit

Ein Stolperstein, welcher mich während meiner Arbeit begleitete, war das Thema der Stichprobenauswahl. Ich entschied mich für die Methode der Fragebogenerhebung via Internet (Erreichung vieler Personen, keine Kosten) und schrieb 188 Schulgemeinden an. Davon haben 22 Schulgemeinden explizit abgesagt. Schliesslich wurden 52 Fragebogen zurückgesandt. Dadurch dass ich jede Schulgemeinde des Kantons Zürich entweder über den Schulleiter oder die Schulpflege angeschrieben habe und diese bat, das Mail an alle Lehrpersonen, LogopädInnen und HeilpädagogInnen weiterzuleiten (Schneeballprinzip), war es mir unmöglich eine genaue Statistik über die Anzahl der Personen zu verfassen, welche sich tatsächlich an der Umfrage beteiligt haben. So habe ich die Grösse der Stichprobe anhand der 166 Schulgemeinden definiert, die mir keine Absage erteilt haben. Ein weiterer Stolperstein war die Datenerhebung in der Stadt Zürich. Da die Stadt Zürich Anfragen bezüglich Bachelor-, Master- und sonstigen Arbeiten nicht mehr selbst behandelt, muss der zeitaufwändigere Weg über die kantonalen Behörden gegangen werden. Erst nach einer eingeholten Genehmigung können Befragungen im Schulfeld in der Stadt Zürich durchgeführt werden. Dieser Weg konnte aus zeitlichen Gründen nicht eingeschlagen werden und so blieb die Datenerhebung in der Stadt Zürich mehrheitlich aus. Auch konnte ich nicht kontrollieren wie die Fragebogen vor Ort ausgefüllt wurden (hat die Person den Fragebogen alleine ausgefüllt, oder steht sie als Vertretung für eine ganze Lehrerschaft?). Da der Fragebogen eine hohe Anonymität versprach, war es mir auch nicht möglich, die eingesandten Fragebogen auf die Schulgemeinden zurückzuführen. Dies hätte unter Umständen zu weiteren interessanten Schlussfolgerungen führen können, andererseits wäre die Gefahr von Fehlinterpretationen aufgrund der Herkunft einer Schulgemeinde (Stadt/Land) grösser gewesen.

12.4. Fazit

Durch die vorliegende Arbeit ist mir bewusst geworden, in was für einen wichtigen Themenbereich der Logopädie ich Einblick gefunden habe. All die Reaktionen, welche ich während des Arbeitsprozesses ausgelöst habe, unterstreichen die Brisanz, die in dem Thema des Schriftspracherwerbs steckt. Entwicklungsstörungen im Schriftspracherwerb, deren Prävention bzw. die Früherkennung in diesem Bereich sowie eine fehlerfreie Diagnose und der Umgang mit betroffenen Kindern in der Schule wie auch zu Hause sind nur einige Themen, die an dieser Stelle genannt werden sollen.

12.5. Ausblick

Aus den Ergebnissen der gesamten Fragebogenerhebung ist ein weiteres Merkblatt (Version 2.1.) und somit das Endprodukt dieser Bachelorarbeit entstanden: das Merkblatt **L**ese-**R**echtschreib-**S**törung – ein theoriegeleitetes Merkblatt für Eltern von Kindern der Primarschulstufe. Das vorliegende Endprodukt richtet sich an die Eltern als Zielgruppe. Dementsprechend sind Anpassungen gemacht worden. Da dieses Merkblatt kurz gehalten ist, um den Eltern das Thema LRS möglichst leserfreundlich näher zu bringen, konnten einige Punkte gar nicht oder nur sehr knapp angeschnitten werden. Um diese Informationen für eine Vertiefung in das Thema trotzdem noch anzubieten, ist nach dem Merkblatt für Eltern noch ein Merkblatt für Lehrpersonen (Version 2.2.) und eine Broschüre für Interessierte (Version 2.3.) geplant. Da das Merkblatt für Lehrpersonen einen komplexeren Aufbau besitzt und die Broschüre für Interessierte vom Umfang her etwas grösser als ein Merkblatt ist, werden diese beiden Produkte nicht mehr im Rahmen der Bachelorarbeit entstehen.

13. Quellenverzeichnis

13.1. Literatur

13.1.1. Bachelorarbeit

Atteslander, P. (2006). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (11. Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Edition Carlit. (2010). *Spiel Wörterwürfeln*. Würenlos: Carlit.

Furrer, J. (2004). *Legasthenietherapeutinnen in integrativen Schulungsformen*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hunziker, A.W. (2010). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit* (4. Auflage). Zürich: Verlag SKV.

Klier, A. & Merforth, M. (2006/2007). *Stufenmodelle des Lesen- und Schreibenlernens*. Unveröffentlichtes Skript, LMU München, München.

Schulte-Körne, G. (2009). *Ratgeber Legasthenie. Frühzeitig erkennen. Richtig reagieren. Gezielt behandeln*. München: Knauer Taschenbuch Verlag.

Seglias, T. (2010). *SESS*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Stuhlmann, K. (2006/2007). *Standardisierte Verfahren der Datenerhebung*. Unveröffentlichtes Skript, Universität Zürich, Zürich.

13.1.2. Merkblätter (1. und 2.1. Version)

Amt für gemeindliche Schulen (2010). *Merkblatt LRS. Auswirkungen der Lese- und Rechtschreibstörung (LRS) auf die Notengebung in den Sprachfächern*. Zug: Lehrmittelzentrale des Kantons Zug.

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (2009). *Merkblatt zur Beurteilung von Schülerinnen und Schülern mit einer isolierten Lernstörung im Erwerb der Schriftsprache und in der Mathematik (Legasthenie bzw. Dyskalkulie) im deutschsprachigen Kantonsteil*. Bern: Erziehungsdirektion des Kantons Bern.

Benz, E. (2005). *Praxisbuch Legasthenie. Lese- und Rechtschreibschwäche*. (10. Aufl.). Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.

- Bertschi-Kaufmann, A. (2004). Leseförderung zwischen Buch und Bildschirm. Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt „Lernen im Kontext neuer Medien“. In VDS (Hrsg.), *Lesen kann doch jeder...oder doch nicht? 8. Tagung des VDS* (S. 7-10). Brütten: VDS.
- Bertschinger, S. (1997). Legasthenie und Fremdsprachen. Alltag mit Legasthenie im Fremdsprachenunterricht. *Symbole*, 11 (3), 9-10.
- Berufsbildung (2009). *Merkblatt 204. Legasthenie und Dyskalkulie*. Bern: SDBB Bern.
- Dienststelle Volksschulbildung (2011). *Merkblatt zum Umgang mit Leserechtschreib-Störungen und Rechenstörungen an den Volksschulen*. Luzern: Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern.
- Findeisen, U. & Melenk, G. (2004). Lesen lernen mit lauttreuen Leseübungen Augenbewegung, Sinnverständnis und Textgestaltung. In VDS (Hrsg.), *Lesen kann doch jeder...oder doch nicht? 8. Tagung des VDS* (S. 17-26). Brütten: VDS.
- Gander-Belz, H. (2009). Schwäche oder Stärke? *Durchblick*, 53 (3), 5-8.
- Gold, A. (2010). Handlungsfelder der Leseförderung. In VDS (Hrsg.), *Sie können mehr als wir glauben – Vom Ressourcen Suchen und Finden. 14. Tagung des VDS* (S. 11-19). Brütten: VDS.
- Hofmann, R. (2006). Richtig Schreibenlernen. In R. Hofmann & M. Kalmär (Hrsg.), *Handbuch Legasthenie* (S.201-207). Wien: Lernen mit Pfiff.
- Iben, G. & Katzenbach, D. (2010). *Schriftspracherwerb in schwierigen Lernsituationen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Jokeit, H. & Schaumann, R. (2003). *Lesen und Schreiben [k]ein Problem?* Bad Honnef: Hippocampus Verlag.
- Kalmär, M. (2006). Lesen- und Schreibenlernen – manchmal ein schwierig‘ Ding. In R. Hofmann & M. Kalmär (Hrsg.), *Handbuch Legasthenie* (S. 23-30). Wien: Lernen mit Pfiff.
- Kempe Preti, S. (2011). *Schriftspracherwerb und Mehrsprachigkeit*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Killer, K. (2006). Ursachen von Legasthenie. In R. Hofmann & M. Kalmär (Hrsg.), *Handbuch Legasthenie* (S.23-30). Wien: Lernen mit Pfiff.
- Kisdaroczi-Sattler, R. (1998). Erscheinungsformen von Legasthenie und Dyskalkulie. *Symbole*, 13 (2), 3-4.

- Kleinmann, K. (2006). *Verstehen, Beobachten und gezieltes Fördern von LRS Schülern. Ein Leitfaden für die Praxis*. (5. ergänzte und aktualisierte Aufl.). Dortmund: borgmann publishing.
- Klicpera, Ch., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). *Legasthenie – LRS*. (3. Aufl.). München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- KSOe (2008). *Interne Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern an der KSOe*. Oerlikon: KSOe.
- Küspert, P. (2005). Möglichkeiten der frühen Prävention von LRS durch Förderung der phonologischen Bewusstheit im Vorschul- und frühen Grundschulalter. In E.G. de Langen, C. Iven & V. Maihack (Hrsg.), *Legasthenie beim Namen nennen. Prävention, Diagnostik und Therapie von Störungen des Schriftspracherwerbs* (S. 148-157). Köln: ProLog Therapie- und Lernmittel OHG.
- Mispagel, F.-J. (2010). Probleme beim Lesen und Schreiben erfolgreich überwinden: Damit Kinder ihr Potential voll entfalten können – Die wissenschaftlich bestätigte LOS-Methode. In VDS (Hrsg.), *Sie können mehr als wir glauben – Vom Ressourcen Suchen und Finden. 14. Tagung des VDS* (S. 60-68). Brütten: VDS.
- Molag, B. & Künzli, H. (2004). Legasthenie-Kongress in Budapest. *Durchblick*, 31 (1), 22-25.
- Reber, K. (2010). Prävention von Lese- und Rechtschreibstörungen im Unterricht. In VDS (Hrsg.), *Sie können mehr als wir glauben – Vom Ressourcen Suchen und Finden. 14. Tagung des VDS* (S. 69-74). Brütten: VDS.
- Ryslavy, E. (2006). Legasthenietherapie und Coaching. In R. Hofmann & M. Kalmär (Hrsg.), *Handbuch Legasthenie* (S. 213-218). Wien: Lernen mit Pfiff.
- Schwark, R. & Laue, U. (2001). *Legasthenie. Ein 15-Minuten-Programm für jeden Tag*. (1. Aufl.). Berlin: Urania Verlag.
- Sellin, K. (1997). Legasthenie und Fremdsprachen. Auswirkungen legasthenischer Schwächen beim Erlernen einer Fremdsprache. *Symbole*, 11 (3), 2-8.
- Sperling, A. (2006). Leseschwäche durch Informationsüberfluss. *Durchblick*, 39 (1), 25-26.

- Tacke, G. (2004). Schulische und häusliche Förderung leseschwacher Schüler. In VDS (Hrsg.), *Lesen kann doch jeder...oder doch nicht? 8. Tagung des VDS* (S. 65-73). Brütten: VDS.
- Verband Dyslexie Schweiz (2007): *Legasthenie und Dyskalkulie in der Schule. Informationen für Lehrerinnen und Lehrer*. (3. überarbeitete Aufl.). Brütten: VDS.
- Voegeli, F. (2009). „Du sihst so nidlich aus“. Die verkannte Behinderung. *Durchblick*, 53 (3), 13-15.
- Warnke, A., Plume, E. & Hemminger, U. (2004). *Ratgeber Lese-Rechtschreibstörungen. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Band 6. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Weber, S. (2000). Lerntechniken. *Symbole*, 20 (2), 2-10.
- Werth, R. (2004). Ursachen der Dyslexie mit PC – gestützten Verfahren diagnostizieren und gezielt therapieren. In VDS (Hrsg.), *Lesen kann doch jeder...oder doch nicht? 8. Tagung des VDS* (S. 77-80). Brütten: VDS.
- Werth, R. (2010). Die Wurzeln der Legasthenie. In VDS (Hrsg.), *Sie können mehr als wir glauben – Vom Ressourcen Suchen und Finden. 14. Tagung des VDS* (S. 103-108). Brütten: VDS.
- Winiger, V. & Rieser, K. (2006). *Genial daneben. Daneben genial*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

13.1.3. Gemeinsam verwendete Literatur (Bachelorarbeit und Merkblätter)

- Dümler, R. (2010). *Lese- und Rechtschreibproblemen vorbeugen. Ein Leitfaden für die erste Klasse*. (1. Auflage). Buxtehude: Persen Verlag GmbH.
- Firnhaber, M. (2004). *Legasthenie und andere Wahrnehmungsstörungen. Wie Eltern und Lehrer helfen können* (9. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Schulte-Körne, G. (2005). Neurobiologie der Lese- Rechtschreibschwäche und aktuelle Aspekte der Therapie. In E.G. de Langen, C. Iven & V. Maihack (Hrsg.), *Legasthenie beim Namen nennen. Prävention, Diagnostik und Therapie von Störungen des Schriftspracherwerbs* (S. 37-57). Köln: ProLog Therapie und Lernmittel OHG.
- Wüpping, S. (2008). *LRS im schulischen Alltag. Möglichkeiten der Prävention und Förderung im Kontext Schule*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

13.2. Internet (Bachelorarbeit und Merkblätter)

- Dimdi - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2011). *ICD-10-WHO Version 2011 10. Revision*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/index.htm> [03.10.2011].
- Dimdi - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2011). *ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Stand Oktober 2005*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm> [06.02.2012].
- Drakos, N. & Moore, R. (Hrsg.). (1996/1999). *Validität (Gültigkeit)*. Internet: <http://eswf.uni-koeln.de/glossar/node31.html> [06.02.2012].
- Kortländer, M. (Hrsg.). (2011). *Legakids*. Internet: www.legakids.de [07.10.2011].
- Schulte-Körne, G. (Hrsg.). (o.J.). *Neurobiologie und Genetik der Lese-Rechtschreibstörung (Legasthenie)*. Internet: <http://www.verband-dyslexie.ch/legasthenie/ursachen.php> [06.02.2012].
- Sommer-Stumpfenhorst, N. (Hrsg.). (2011). *Rechtschreibwerkstatt*. Internet: www.rechtschreib-werkstatt.de [07.10.2011].
- Verband Dyslexie Schweiz (Hrsg.). (2011). *Legasthenie*. Internet: <http://www.verband-dyslexie.ch/legasthenie/inhalt-legasthenie-mit-bildmenupunkt/> [03.10.2011].
- Volksschulamt des Kantons Zürich (Hrsg.). (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Internet: http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=412.100 [07.10.2011].

- Volksschulamt des Kantons Zürich (Hrsg.). (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)*. Internet: http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=412.103 [07.10.2011].
- Volksschulamt des Kantons Zürich (Hrsg.). (2012). Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims.html [06.02.2012].

14. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

14.1. Abbildungen

Abbildungen 1-3: Klier, A. & Merforth, M. (2006/2007). <i>Stufenmodelle des Lesen- und Schreibenlernens</i> (S. 1-3). Unveröffentl. Skript LMU München, München.....	11-12
Abbildung 4: Dimdi - Deutsches Institut für Medizinische Domokumentation und Information (Hrsg.). (2011). <i>ICD-10-WHO Version 2011 10. Revision</i> . Internet: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm [06.12.2012].....	19
Abbildung 5: Word 2007.....	21
Abbildung 6: Aeppli, S., 2012, Internet: http://www.aeppli-logopaedie.ch/index.php?id=57 [31.12.2011].....	25
Abbildung 7: Aeppli, S., 2012, Internet: http://www.aeppli-logopaedie.ch/index.php?id=57 [31.12.2011].....	25
Abbildung 8: Aeppli, S., 2012, Internet: http://www.aeppli-logopaedie.ch/index.php?id=57 [31.12.2011].....	25
Abbildung 9: Aeppli, S., 2012, Internet: http://www.aeppli-logopaedie.ch/index.php?id=57 [31.12.2011].....	26

14.2. Tabellen

▪ Tabelle 1: Aeppli, S., 2012, Auszug aus der Excel-Tabelle.....	30
▪ Tabelle 2: Aeppli, S., 2012, Auszug aus der Excel-Tabelle.....	30
▪ Tabelle 3: Aeppli, S., 2012, Auszug aus der Excel-Tabelle.....	31
▪ Tabelle 4: Aeppli, S., 2012, Auszug aus der Excel-Tabelle.....	32
▪ Tabelle 5: Aeppli, S., 2012, Auszug aus der Excel-Tabelle.....	33
▪ Tabelle 6: Aeppli, S., 2012, Auszug aus der Excel-Tabelle.....	34
▪ Tabelle 7: Aeppli, S., 2012, Auszug aus der Excel-Tabelle.....	35
▪ Tabelle 8: Aeppli, S., 2012, Auszug aus der Excel-Tabelle.....	36
▪ Tabelle 9: Aeppli, S., 2012, Auszug aus der Excel-Tabelle.....	37